

ONA TILI DARSLARIDA O`QUVCHILARNING OG`ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA SAMARALI USULLAR. (MATN BILAN ISHLASH VA MULOQOT MUHITI YARATISH USULI YORDAMIDA)

Xodjiyeva Sevinch Odiljonovna

TOSHDOTAU, OTAT 3-kurs talabasi

sevinchxodjiyeva@gmail.com +998904796169

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550544>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish masalasiga e'tibor qaratilgan. Nutqiy faoliyatni rivojlantirishda motivatsion, interaktiv va ijodiy tamoyillarni qo'llashning o'рни ilmiy jihatdan asoslanadi. O'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishda debatlar, rolli o'yinlar va raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi o'rganiladi. Fikrimizni tasdiqlash uchun Samarqand viloyati Toyloq tumanidagi 35-maktabning 6-sinf o'quvchilari bilan tajriba o'tkazildi. Maqolada ushbu tadqiqotning batafsil tavsifi berilgan.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, nutq o'stirish, nutqiy madaniyat, interaktiv metodika.

Abstract. This article focuses on the development of students' oral speech. The role of using motivational, interactive and creative principles in the development of speech activity is scientifically substantiated. The effectiveness of using debates, role-playing games, creative writing workshops and digital technologies in the formation of students' communicative skills is studied. To confirm our idea, an experiment was conducted with 6th grade students of school No. 35 in the Toyloq district of the Samarkand region. The article provides a detailed description of this study.

Keywords: oral speech, speech development, speech culture, interactive methodology.

Bugungi kunda yosh avlodni mustaqil va mantiqiy fikrlashga o'rgatish dolzarb masalalardan biridir. Shu sababli Davlat ta'lim standarti, dasturlarda umumta'lim o'quv dasturlarida, asosiy e'tibor o'quvchining o'qish va o'qib tushunish, tinglash va tinglab tushunish, fikrni ifoda qilish va yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga urg'u berilgan. Shu yaqin yillarda yangilangan ona tili darsliklari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Yangilangan 6-, 7- va 10- sinf ona tili darsliklarida murakkab grammatikalar soddalashtirilgan, to'rt ko'nikma asosida o'rgatilayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Ayniqsa, o'zbek tilini o'qitish jarayonida o'quvchilarning og'zaki nutqi ustida ishlash, mazkur ko'nikmani rivojlantirish tadqiqiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sababi, barchamizga ma'lumki, internet texnologiyalari rivojlangan, telefon muloqot almashish vositasiga aylangan, xabarlar qisqa yozishmalar orqali ifoda etilib, yuzma-yuz muloqot doirasi torayib borayotgan bir paytda o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish masalasi dolzarbligini bilan ahamiyatlidir.

Hozirda o'quvchilarda og'zaki nutq sustlashib ketgani bois uni rivojlantirish uchun turli metod-usullar sinab ko'rib, amaliyotga joriy etilmoqda. Aslida nutq nima uchun rivojlanishdan ortda qoladi? Avvalo, shu savolga javob izlasak. Nutq rivojlanmay qolishining bir necha sabablari bo'ladi:

1. **Lug'at boyligining yetishmasligi.** Nutqni erkin ifodalash uchun so'z boyligi yetarli darajada bo'lishi kerak. O'quvchilar so'z boyligining cheklanganligi sababli fikrini aniq va rang-barang ifoda eta olmaydilar. Bu holatda ular ko'pincha "Men bilmayman", "Bu qiyin" kabi

qisqa va takroriy jumalarga tayanadilar. Lugʻatni kengaytirish uchun koʻp oʻqish, tinglash va soʻz oʻyinlari oʻtkazish zarur.

2. **Muloqot muhiti yetishmasligi.** Nutq faolligi koʻp hollarda oʻquvchining atrof-muhitiga bogʻliq. Uyda yoki maktabda tilni amalda qoʻllash imkoniyati boʻlmasa, oʻquvchilar nutqda passiv boʻlib qoladi. Shu sababli, real hayotga yaqin vaziyatlarda nutq mashqlari, guruhli ishlar, rolli oʻyinlar tashkil etilishi zarur.

3. **Psixologik toʻsiqlar.** Baʼzi oʻquvchilar nutq paytida qoʻrqish, uyatchanlik, oʻzini noqulay his qilish sababli soʻz topishda qiynaladi. Bu esa nutq faolligini pasaytiradi. Oʻqituvchi tomonidan iliq, qoʻllab-quvvatlovchi muhit yaratish, ijobiy ragʻbatlantirish bu muammoni kamaytiradi.

4. **Taʼlim metodikasidagi kamchiliklar.** Anʼanaviy, faqat grammatik qoidalar va yozma mashqlarga asoslangan taʼlim usullari ogʻzaki nutqni rivojlantirishda yetarli samarani bermaydi. Interaktiv, kommunikativ metodlar kam qoʻllanilganda, nutq koʻnikmasi sekin rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, ogʻzaki nutqni rivojlantirishga toʻsqinlik qiluvchi muammolar koʻp qirralidir va ularni bartaraf etishda nafaqat oʻquvchining individual holati, balki oʻqitish usullari, muloqot muhiti va psixologik holatlar ham hisobga olinishi lozim. Bu muammolarni hal qilish uchun integratsiyalangan yondashuv — lugʻat, grammatika, tinglab tushunish, motivatsiya va interaktiv muhitni birlashtirgan metodlar zarur.

Biz yuqorida taʼlim metodikasidagi kamchiliklarni ham muammo sifatida oldik. Mening fikrimcha, ona tili oʻqituvchisining metodikasi yordamida qolgan muammolarni ham bartaraf etish mumkin. Bu borada A.R.Sayfullayev, M.Toʻxtamirzayev, R.Sayfullayeva, N.Qudratov, A.Gʻulomov, B.Qobulova, N.Qosimova, M.Qodirovlarning fanga maʼlum qilgan nazariy qarashlari muhim ahamiyatga ega boʻlib hisoblanadi. Oʻqituvchi oʻquvchilar uchun oʻquv topshiriqlarini shunday belgilashi kerakki, ularning har birini oʻquvchi oʻrganishi zarur. “Oʻrgatish emas, oʻquvchiga mustaqil oʻrganish uchun sharoit yaratish lozim!”, - deydi D.Yoʻldosheva.

Biz quyida ogʻzaki nutqni shakllantirish uchun xizmat qiladigan baʼzi usullarni sanab oʻtamiz.

1. Matn bilan ishlashning oʻrni. Oʻquvchi yozma matndan ogʻzaki bayon yaratishga oʻrgatiladi. Bu koʻnikma real hayotda – suhbat, bahs, taqdimot, ogʻzaki imtihonlarda aynan zarur. Buni olib borishning ham turli yoʻllari bor.

a) Qayta bayon qilish (retelling)

- Oddiy hikoya matni beriladi
- Oʻquvchi uni eslab qolib, ogʻzaki qayta ifodalaydi
- Boshqa oʻquvchilar uni tinglaydi va baholaydi

Misol: matn: “Ali maktabdan qaytayotib yoʻldan bir qariyani koʻrib, unga yordam berdi.”

Oʻquvchi ogʻzaki: “Ali yoʻlda kekxa kishini uchratib, unga yordam berdi. Bu uning yaxshiligi edi.

b) Shakl oʻzgartirib bayon qilish.

- Matn kishisini, zamonini, uslubini oʻzgartirib ogʻzaki ifodalash

Misol: matn: “Men bozordan olma sotib oldim.”

Oʻzgartirib: “U bozordan meva olibdi.” (3-shaxs, oʻtgan zamon)

Ogʻzaki: “U kecha bozorda olma olibdi, juda shirin edi.”

c) Jumladan paragrafga

- Oʻquvchiga bitta oddiy gap beriladi

– *Shu gap asosida ogʻzaki ravishda 3–4 gapdan iborat paragraf tuzadi*

Misol: gap: “Bolalar futbol oʻynayapti.” Ogʻzaki bayon: “Bugun ob-havo yaxshi. Bolalar darsdan soʻng stadionga chiqishdi. Ular futbol oʻynayapti. Hamma quvonchli.”

2. Muloqot muhiti va motivatsiyaning oʻrni. Oʻquvchining nutqiy faolligi koʻpincha ruhiy holat va tashqi muhitga bogʻliq. Qiziqish uygʻotilsa, u koʻproq va erkinroq gapira boshlaydi.

a) Rol oʻynashli muloqot (rolli oʻyin)

- Oʻquvchilarga hayotiy vaziyatlar beriladi
- Har bir oʻquvchi oʻz rolini ogʻzaki ifodalaydi

Misol: Doʻkonda xarid qiluvchi va sotuvchi

Kasalxonada bemor va shifokor

Maktab direktori va shikoyat qilayotgan oʻquvchi

Bu mashqlar oʻquvchining vaziyatga mos va erkin nutq tuzishini ragʻbatlantiradi.

b) Munozara va bahs (debate)

- Oʻquvchilar kichik guruhlariga boʻlinadi
- Bir mavzuda ijobiy va salbiy fikrlarni ogʻzaki aytishadi
- Oʻrtadagi bahs orqali nutq faolligi oshadi

Misol: “Uy vazifasi kerakmi yoki yoʻqmi?”

– 1-guruh: “Kerak, chunki masʼuliyatni oshiradi.”

– 2-guruh: “Keraksiz, chunki bola dam olishi kerak.”

c) Shaxsiy tajribaga asoslangan topshiriqlar

- Oʻquvchidan shaxsiy voqeani hikoya qilib berish soʻraladi
- Bu uning hissiy dunyosini ochadi, nutq erkinligi oshadi

Misol: “Eng esda qolgan kuningiz haqida gapirib bering.”

– Oʻquvchi oʻz ovozi, soʻzlari va hislari bilan bayon qiladi.

Tajriba:

Biz ham ogʻzaki nutqi yaxshi shakllanmagan 6-sinf oʻquvchilari uchun bir usul ishlab chiqdik. Bu usul quyidagicha:

Dars tugashidan 8-10 daqiqa oldin metodni bajartirsa boʻladi. Bir nechta qogʻozga jasorat yoki haqiqat degan soʻz yashiriladi va doskaga qoʻyiladi. Oʻquvchi doskaga chiqadi va qogʻozlardan birini tanlaydi. Agar haqiqat soʻzi yashiringan qogʻozni tanlasa, oʻz xohishiga gapiradi. Misol uchun, hayotidagi biror bir qiziq voqeani aytib berishi yoki mavzu haqida gapirib berishi ham mumkin. Agar jasorat soʻzi yashiringan qogʻozni tanlasa, oʻqituvchi yoki oʻquvchi tomonkdan biror bir vaziyat beriladi va oʻuvchi oʻsha holatga tushib nutq qilib berishi kerak. Misol uchun, kelajakda oʻzongni kim sifatida koʻrsan? Oʻsha vaziyatga tushib bizga gapirib ber deyish mumkin. Yaʼni shunga oʻxshash hayotiy vaziyatlar beriladi. Samarqand viloyati Toyloq tumani 35-maktabning 6-sinf oʻquvchilari bilan tajriba oʻtkazdik. 6-sinflar uchun ona tili darsi 4 soat. Oʻquvchilar soni 20 nafar. Har dars bu usul sinab koʻrildi. Boshida bitta darsda ikkitadan oʻquvchi uchun vaqt yetgan boʻlsa uch-toʻrt darsdan soʻng bitta darsda beshtadan oʻquvchi gapiradigan boʻldi.

Hafta	Jami oʻquvchilar	Qatnashgan oʻquvchilar soni	Ogʻzaki nutq qilolgan oʻquvchilar soni
1-hafta	20	3	1
2-hafta	20	3	2

3-hafta	20	5	3
4-hafta	20	5	5
5-hafta	20	5	5

O'quvchilar eng boshida doskaga chiqib gapirishga ham ikkilanardi. Doskaga chiqib faqat yerga qarab turardi. Gapirishga harakat qilganlarining ham fikri chalkash edi, fikrlarini tartib bilan gapirolmamas edi. Besh hafta davomida olib borilgan bu usul 80-85% yaxshi natija berdi deb aytolaman. Hatto o'zi haqida gapirishga ham qiynalgan o'quvchilar hayajonini ancha bosib turli xil hayotiy vaziyatlar haqida gapirib beroldi. Dars mashg'ulotlari qanchalik xilma xil, qiziqarli bo'lsa, bola shunchalik ishtiyoq bilan uni o'rganishga kirishadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, bo'lajak mutaxassislarimizning og'zaki savodxonligi a'lo darajada bo'lishi kunning bosh masalasi darajasiga ko'tarilgan ekan, nafaqat ona tili va adabiyot darslarida, balki butun o'quv faoliyat davomida bunga erishishga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. "Nutqini rivojlantirish faqat ona tili fanining vazifasi emas, balki oila va jamoatchilikning bugungi kundagi dolzarb vazifasidir." (A. G'ulomov, M. Qodirov, M.Ernazarova va boshqalarning, 2012) Nutqiy rivojlanish, nafaqat ilmiy va akademik faoliyatda, balki kundalik hayotda ham muvaffaqiyatli muloqot qilish uchun zarur vosita hisoblanadi. Shuningdek, o'quvchilarning shaxsiy va professional rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asqarova, M. (2014) O'zbek tilshunosligi masalalari, Ilmiy nazariy anjuman materiallari. - T.222.
2. Qosimova, K. S. Matjonov va b. (2009) Ona tili o'qitish metodikasi. (167, 301-303-betlar).
3. Yo'ldosheva D (2021). O'zbek tilini o'qitish metodikasi. - "Durdona" nashriyoti.
4. Xolmatova, O. O. K. (2023). O 'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA MIQDOR KONSEPTINING KOGNITIV XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(7), 292-299.
5. G'ulomov A va boshq. Ona tilini o'qitish metodikasi. -T.: "Fan va texnologiya"